

Coworking e empreendedorismo inovador: o papel dos espaços compartilhados no desenvolvimento de startups

Coworking and innovative entrepreneurship: the role of shared spaces in the development of startups

Isabela Dourado dos Santos¹
Georges Charles de Weck Ribeiro²

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17754896>

Resumo: Este estudo analisa o papel dos espaços de “*coworking*” no desenvolvimento de “*startups*” e no fortalecimento do empreendedorismo inovador no Brasil. O objetivo é compreender como esses ambientes colaborativos influenciam a criação de redes, a troca de conhecimentos e a sustentabilidade econômica dos profissionais e empreendimentos envolvidos. A metodologia adotada foi uma revisão bibliográfica qualitativa, utilizando fontes como *SciELO*, *Google Scholar* e *ResearchGate*, focando em estudos publicados entre 2015 e 2024. Os resultados indicam que, embora os “*coworkings*” ofereçam infraestrutura adequada e promovam a interação entre perfis variados, persistem desafios de gestão, como organização de agendas, fluxo de caixa e retenção de clientes. Destaca-se a importância do equilíbrio entre liberdade e organização para o funcionamento eficaz, além da relevância das parcerias com universidades e instituições públicas para ampliar redes e gerar oportunidades. A colaboração e o envolvimento ativo dos usuários são fatores decisivos para o sucesso e inovação desses ambientes.

Palavras-chave: Coworking. Startups. Empreendedorismo. Gestão. Inovação.

Abstract: This study analyzes the role of coworking spaces in the development of startups and the strengthening of innovative entrepreneurship in Brazil. The objective is to understand how these collaborative environments influence the creation of networks, knowledge exchange, and the economic sustainability of the professionals and enterprises involved. The proposed methodology was a qualitative literature review, using sources such as *SciELO*, *Google Scholar*, and *ResearchGate*, focusing on studies published between 2015 and 2024. The results indicate that, although coworking spaces offer adequate infrastructure and promote interaction among diverse structures, management challenges persist, such as scheduling, cash flow, and customer interaction. The importance of balancing freedom and organization for effective operation is highlighted, as well as the relevance of partnerships with universities and public institutions to expand networks and generate opportunities. Collaboration and active involvement of users are decisive factors for the success and innovation of these environments.

Keywords: Coworking. Startups. Entrepreneurship. Management. Innovation.

Introdução

Segundo Mesquita, Pozzebon e Petrini (2020), o “*coworking*” configura-se como um modelo de compartilhamento de espaços de trabalho que reúne profissionais independentes, pequenas empresas e empreendedores, mas vai além disso ao constituir um espaço social autogerido e colaborativo, no qual os membros se tornam co-proprietários do ambiente por

¹Graduanda em Administração. Iesgo. <https://orcid.org/0009-0006-0911-6394> E-mail: isabeladourado123@hotmail.com

²Especialista. Iesgo. ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-9605-4514> E-mail: georges.ribeiro@iesgo.edu.br.

meio de práticas de autogestão e de negócios cooperados, fortalecendo laços sociais e redes de colaboração. Essa dinâmica favorece a troca de conhecimentos, o fortalecimento das comunidades e a inovação, elementos fundamentais para o empreendedorismo contemporâneo e para a construção de impactos sociais positivos no meio em que atuam.

A colaboração entre diferentes atores e a flexibilidade nos sistemas de gestão são fundamentais para estimular a inovação e a adaptação em contextos dinâmicos (SILVA; SANO; CHAVES, 2024). Essa interação multidisciplinar fortalece a geração de soluções eficientes, alinhadas aos princípios da sustentabilidade e da economia colaborativa, respondendo às crescentes demandas por flexibilidade, competitividade e sustentabilidade nas práticas organizacionais e ambientais.

Os espaços de “*coworking*” oferecem benefícios estratégicos, como infraestrutura adequada, ferramentas digitais, redução de custos operacionais por meio de modelos flexíveis de aluguel e acesso a redes de contatos qualificados. Além disso, ampliam o relacionamento com mentores, investidores e especialistas, o que fortalece o ecossistema empreendedor. O ambiente colaborativo ainda estimula a criação conjunta de soluções e acelera o processo de consolidação das “*startups*”.

Os estudos de Gonçalves, Faleiros e Melo (2023), indicam que embora os espaços de “*coworking*” sejam frequentemente relacionados ao estímulo à cooperação e ao trabalho colaborativo, a maior parte dos usuários são profissionais autônomos que utilizam o espaço para desenvolver suas atividades de forma independente, enquanto a presença de “*startups*” estruturadas é menor e mais residual no ambiente.

Campos (2020 *apud* Cabral e Van Winden, 2016) mencionam que essa predominância de trabalhadores independentes revela que, em contextos locais, o “*coworking*” se consolida mais como solução de infraestrutura para profissionais individuais, do que como ecossistema de inovação plenamente estabelecido.

Apesar da expansão, persistem desafios relacionados à gestão, como fluxo de caixa, retenção de clientes e organização da agenda. Esses aspectos reforçam a necessidade de estudos que proponham práticas gerenciais mais eficazes, assegurando sustentabilidade econômica e aprimorando a experiência dos usuários. Projeções apontam que escritórios flexíveis poderão representar até 30% (trinta por cento) do mercado imobiliário corporativo até 2030, consolidando o “*coworking*” como campo estratégico para pesquisas em inovação, gestão e empreendedorismo.

Dessa forma, o “*coworking*” não deve ser compreendido apenas como espaço físico compartilhado, mas como plataforma que integra infraestrutura, serviços de suporte como recepção, tecnologia da informação e programas de capacitação e condições concretas para o crescimento e a escalabilidade de novos empreendimentos.

Considerando o crescimento avançado dos espaços de “*coworking*” no Brasil e sua relevância estratégica para o empreendedorismo inovador e o ecossistema de “*startups*”, faz-se necessário aprofundar a análise sobre sua eficácia para o desenvolvimento dessas “*startups*”. Embora esses ambientes sejam amplamente promovidos como especulações de inovação e colaboração, a predominância de profissionais independentes e autônomos revela limitações na constituição de um verdadeiro ecossistema empreendedor robusto e estruturado.

Nesse sentido, investigar como práticas gerenciais podem ser aprimoradas para enfrentar desafios operacionais, garantir a sustentabilidade econômica e fomentar a escalabilidade das “*startups*” torna-se necessário para que os “*coworkings*” deixem de ser meramente espaços físicos compartilhados e avancem como plataformas integradas de suporte, capacitação e crescimento, contribuindo assim para o fortalecimento das redes de inovação e aprimoramento do funcionamento desses espaços, favorecendo seu papel no desenvolvimento econômico local e na ampliação das oportunidades para profissionais e “*startups*”.

Metodologia

O presente estudo adotou como método, uma revisão bibliográfica com enfoque qualitativo, abordando os aspectos principais do papel dos “*coworkings*” como ambientes de inovação, gestão e empreendedorismo no Brasil. A pesquisa analisou a estrutura dos espaços de “*coworking*”, o perfil dos ocupantes e os desafios de gestão enfrentados, considerando sua contribuição para o desenvolvimento de “*startups*” e profissionais autônomos.

Os dados foram encontrados em plataformas de pesquisa “*online*”, como SciELO, “*Google Scholar*” e “*ResearchGate*”. Os descritores utilizados foram “*coworking*”, “*inovação*”, “*gestão*”, “*empreendedorismo*” e “*startups*”. Os estudos selecionados foram publicados entre 2015 e 2024, necessariamente em português. Trabalhos que não estavam diretamente relacionados ao tema ou fora do período estipulado foram excluídos.

A seleção envolveu a leitura cuidadosa dos resumos, seguida por uma análise exploratória dos textos completos para identificar conceitos, práticas gerenciais e evidências relevantes. Posteriormente, uma leitura crítica e analítica das publicações selecionadas foi

realizada para obter informações sobre o funcionamento dos “*coworkings*”, características dos usuários e desafios para a sustentabilidade econômica desses ambientes. Esse método garante uma base teórica necessária para compreender a dinâmica dos “*coworkings*” e seus impactos no ecossistema empreendedor.

O estudo fundamentou-se principalmente nos trabalhos de Muzzio (2019) e Mesquita, Pozzebon e Petrini (2020), que ofereceram embasamento para compreender a dinâmica dos “*coworkings*”, suas características e seus impactos no ecossistema empreendedor, orientando a análise qualitativa e a delimitação dos aspectos centrais da revisão. Complementarmente, foram incorporadas as contribuições de Nobre e Ramos Filho (2025), que destacaram a importância das parcerias entre “*coworkings*”, universidades e instituições públicas para fortalecer redes de contato e ampliar as oportunidades de inovação. Também foram considerados os estudos de Campos (2020), que ressaltaram a complexidade do fenômeno e a necessidade de teorias integradoras que considerem as dimensões sociais, espaciais e organizacionais dos espaços compartilhados. Por fim, Silva, Sano e Chaves (2024) contribuíram para o entendimento da flexibilidade e da colaboração como elementos essenciais para estimular a inovação e a adaptação nos contextos dinâmicos dos *coworkings*.

Resultados e Discussão

O cenário dos espaços de “*coworking*” no Brasil vem mudando de forma interessante. Eles deixaram de ser vistos apenas como locais de trabalho e passaram a fazer parte do ambiente de inovação e empreendedorismo do país. Mesmo assim, o perfil de quem ocupa esses espaços é variado. Ainda há muito mais “*freelancers*” e profissionais autônomos do que “*startups*” estruturadas, o que mostra que o potencial desses lugares como ecossistemas empreendedores ainda está em construção (MUZZIO, 2019; MESQUITA; POZZEBON; PETRINI, 2020).

Esses espaços, no entanto, têm um papel importante: eles aproximam profissionais de diferentes áreas, criam laços de colaboração e estimulam o aprendizado mútuo. Essa convivência diária acaba favorecendo o surgimento de ideias novas e a troca de experiências. Mesquita e Pozzebon (2020) e Muzzio (2019) destacam que o “*coworking*” também oferece suporte social — o que ajuda o profissional a manter equilíbrio emocional e confiança para desenvolver seus projetos.

Mesmo diante desses avanços, ainda existem dificuldades na gestão. Organizar agendas, cuidar do fluxo de caixa e manter os membros por mais tempo continua sendo um desafio. Para

que os espaços sejam sustentáveis, é preciso diversificar serviços e criar eventos que aproximem as pessoas, fortalecendo a comunidade e dando identidade ao local, como observa Muzzio (2019).

De acordo com Nobre e Ramos Filho (2025), outro ponto que vem ganhando força é a parceria entre “*coworkings*”, universidades e instituições públicas. Os “*hubs*” de inovação e os parques tecnológicos têm ajudado a acelerar o crescimento das “*startups*” e a estreitar a relação entre o meio acadêmico e o mercado. Nesses ambientes, há troca de conhecimento, mentoria e acesso a redes qualificadas, fatores que impulsionam a transferência de tecnologia e o desenvolvimento de novos negócios (SAKA, 2023; NOBRE e RAMOS FILHO, 2025).

Mesmo com o crescimento acelerado e a visibilidade no mercado, o “*coworking*” ainda carece de modelos de gestão mais claros e de uma base teórica que una suas dimensões sociais, organizacionais e espaciais (CAMPOS, 2020). Investir nesse aprofundamento é essencial para que esses espaços avancem e consigam impactar de forma mais concreta o desenvolvimento econômico e social das regiões onde atuam.

Em suma, o “*coworking*” vai muito além do simples compartilhamento de um escritório. Ele tornou-se um ponto de encontro de ideias, de cocriação e de oportunidades. Com práticas de gestão mais inovadoras e parcerias sólidas, esses espaços podem se firmar como protagonistas no ecossistema empreendedor brasileiro, ajudando a transformar o modo como o trabalho e a inovação se conectam.

Considerações Finais

Os espaços de “*coworkings*” vão muito além de mesas e Wi-Fi, são espaços onde profissionais de diferentes áreas se cruzam, trocam ideias e, muitas vezes sem perceber, criam soluções inesperadas. Um administrador conversando com um contador durante uma pausa na copa do “*coworking*”; dessa interação informal pode surgir uma solução inovadora para um sistema de gestão financeira específico para produtores rurais — outro profissional comumente encontrado nesses ambientes. É justamente essa troca espontânea que torna o ambiente tão propício para a geração de ideias e oportunidades que atendem às necessidades locais e impulsionam o empreendedorismo regional.

O sucesso não depende apenas da estrutura ou do planejamento; vale notar que a capacidade de ajustar modelos à realidade local, perceber pequenos detalhes do dia a dia e aproveitar oportunidades que surgem de forma quase natural costuma ser o diferencial.

Parcerias com universidades e instituições públicas também contribuem para ampliar a rede de contatos e gerar oportunidades inesperadas.

O envolvimento ativo dos usuários é essencial. Cada conversa rápida, projeto improvisado ou colaboração casual contribui para ideias que podem transformar não apenas o espaço, mas muitas vezes a comunidade ao redor. Detalhes que a gestão formal pode não notar acabam se tornando decisivos, e quando usuários, gestores e empreendedores conseguem se alinhar, surgem novos serviços, vínculos mais fortes e efeitos positivos que vão além do ambiente imediato. É interessante observar como soluções aparecem a partir de situações comuns, que nem mesmo o planejamento mais detalhado conseguiria antecipar.

No fim, “*coworkings*” funcionam melhor quando equilibram liberdade e organização, permitindo que a criatividade flua de forma natural. Muito controle sufoca; muita liberdade sem limites gera desorganização. O verdadeiro valor reside na experiência coletiva, na colaboração e nos pequenos momentos cotidianos que realmente fazem a diferença, promovendo ideias novas, troca de experiências e suporte social entre profissionais

Espaços que incentivam encontros entre diferentes perspectivas e permitem que a inovação aconteça de maneira orgânica tendem a gerar impacto duradouro, tanto para quem os frequenta quanto para a comunidade em que estão inseridos — e é nesse tipo de atmosfera que o coworking deixa de ser apenas um local de trabalho para se tornar um ambiente vivo e inspirador.

Referências

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES PROMOTORAS DE EMPREENDIMENTOS INOVADORES (ANPROTEC). **Parques e incubadoras para o desenvolvimento do Brasil**: estudo de práticas de parques tecnológicos e incubadoras de empresas. Brasília: ANPROTEC, 2015. Disponível em: <https://anprotec.org.br/site/wp-content/uploads/2020/06/EstudoMelhoresPraticasParquesIncubadoras.pdf>. Acesso em: 27 out. 2025.

CABRAL, V.; VAN WINDEN, W. Coworking: an analysis of coworking strategies for interaction and innovation. **International Journal of Knowledge-Based Development**, [s.l.], v. 7, n. 4, p. 357-377, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1504/IJKBD.2016.080869>. Acesso em: 24 set. 2025.

CAMPOS, João Geraldo Cardoso. **Modelo para o compartilhamento do conhecimento em coworking spaces**. 2024. 138 f. Tese (Doutorado em Engenharia e Gestão do Conhecimento) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2024. Disponível

em: https://www.researchgate.net/publication/357255065_Modelo_para_o_compartilhamento_do_conhecimento_em_coworking_spaces. Acesso em: 27 out. 2025.

CASTILHO, Marcelo F.; QUANDT, Carlos O. Collaborative capability in coworking spaces: convenience sharing or community building? **Technology Innovation Management Review**, [s.l.], v. 7, n. 12, p. 32-42, dez. 2017. Disponível em: <http://doi.org/10.22215/timreview/1126>. Acesso em: 24 set. 2025.

GANDINI, Alessandro. The rise of coworking spaces: a literature review. **Ephemera: Theory & Politics in Organization**, [s.l.], v. 15, n. 1, p. 193-205, 2015. Disponível em: <https://www.ephemerajournal.org/sites/default/files/15-1gandini.pdf>. Acesso em: 25 set. 2025.

GONÇALVES, K. R.; FALEIROS, P. B.; MELO, C. M. Programação e implementação de uma intervenção para o desenvolvimento da prática de cooperação entre profissionais que utilizam coworking. **Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva**, [s.l.], v. 25, p. 1-23, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.31505/rbtcc.v25i1.1517>. Acesso em: 27 out. 2025.

MESQUITA, L. A. F.; POZZEBON, M.; PETRINI, M. Construindo espaços de interação social a partir de relações e práticas de trabalho compartilhado. **Revista de Administração Contemporânea**, [s.l.], v. 24, n. 2, art. 5, p. 181-196, 2020. Disponível em: <https://rac.anpad.org.br>. Acesso em: 24 set. 2025.

MONTENEGRO, Izabella Torres. **Economia compartilhada nos espaços de trabalho: coworking e seus impactos positivos nas pessoas e organizações**. 2021. 46 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Administração) – Universidade de Brasília, Brasília, 2021. Disponível em: https://bdm.unb.br/bitstream/10483/38160/1/2021_IzabellaTorresMontenegro_tcc.pdf. Acesso em: 24 set. 2025.

MUZZIO, Henrique. Criatividade aberta: proposição teórica de análise a partir dos espaços de coworking. **Interações**, Campo Grande, v. 20, n. 4, p. 1005-1018, out./dez. 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/inter/a/qT78QcgQNYqfGPFLfnkNLgR/?lang=pt>. Acesso em: 24 set. 2025.

NOBRE, César Henrique Assunção Teixeira; RAMOS FILHO, José Roberto Branco. Panorama dos coworkings nas universidades federais no Brasil. **Revista Pensamento Contemporâneo em Administração**, Rio de Janeiro, v. 19, n. 1, p. 150-165, jan./mar. 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.12712/rpca.v19i1.65921>. Acesso em: 24 set. 2025.

SAKA, Tugce Nuray. **Strategic recovery for digitally underdeveloped sharing economy components: coworking spaces' digitalization in time of pandemic**. 2023. 210 f. Tese (Doutorado em Administração) – Universitat de Barcelona, Barcelona, 2023. Disponível em: https://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/205993/1/TNS_PhD_THESIS.pdf. Acesso em: 24 set. 2025.

SAKA, Tugce Nuray. **Coworking spaces and entrepreneurship**: literature review and research agenda. 2020. 67 f. Dissertação (Mestrado em Pesquisa Empresarial) – University of Barcelona, Barcelona, 2020. Disponível em: <https://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/173182/6/TFM-SakaTugce.PDF>. Acesso em: 24 set. 2025.

SILVA, Nájila Sena; SANO, Edson Eyji; CHAVES, Joselisa Maria. Efficiency in Municipal Solid Waste Management: A Bibliometric Review of the Last 20 Years. **Electronic Journal Fórum Ambiental da Alta Paulista**, [s.l.], v. 20, n. 4, 2024. Disponível em: https://publicacoes.amigosdanatureza.org.br/index.php/forum_ambiental/article/view/5245. Acesso em: 26 set. 2025.

SILVEIRA, T. P. *et al.* Coworking: uma revisão sistemática. **Revista de Gestão e Secretariado (GeSec)**, São Paulo, v. 11, n. 2, p. 50-74, maio/ago. 2020. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.7769/gesec.v11i2.1054>. Acesso em: 27 out. 2025.

TANAKA, Rafaela Miyuki *et al.* Características da prática do trabalho compartilhado (Coworking) no Brasil em um contexto de sociedade individualizada. **Revista Espacios**, [s.l.], v. 38, n. 04, p. 17, 2017. Disponível em: <https://www.revistaespacios.com/a17v38n04/a17v38n04p18.pdf>. Acesso em: 24 set. 2025.